

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 459 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otobek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdievich, Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadjusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	
Современные методы управления на железнодорожном транспорте в процессе трансформации системы.....	109
Кушакова Мамура Наримановна	
Финансовые механизмы и модели менеджмента в развитии устойчивой экономики транспортных компаний	115
Шарапова Гулчебра Рустамовна	
Kasbiy ta'limda o'quvchilarning raqamli kompetensiyasini shakllantirish va baholashning innovatsion yondashuvlari	120
Maxkamova Zuhra Tursunpulotovna	
Audit ishi sifati darajasini oshirish yo'nalishlari.....	124
Qushmatov Otaxon Qurbonaliyevich	

Erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	131
Yuldashev Baxtiyor Gayradjonovich	
Ko'chmas mulk qiymatini baholash va uning ekonometrik tahlili	135
Jaloliddinova Mohira Alisher qizi	
Современные тенденции и вызовы бюджетно-макроэкономической политики в Узбекистане	142
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
Интеллектуал mulkda iqtisodiy mohiyat, mazmun hamda huquqiy jihat uyg'unligi.....	148
N.D.Maxmudova	
Axborot texnologiyalari asosida ta'limda loyiha boshqaruvida sun'iy intellekt va mashinali o'qitish imkoniyatlari	152
Xodjiyeva Durdona Abdurasolovna	
Концепция "Зеленого учета" и его значение для экономического развития.....	157
Умарова Зулайхо Турсуновна	
Iqtisodiyotning asosiy tarmoq va sohalariga kiritilgan investitsiyalarning joriy holati tahlili	166
Ismailova Kutlibeka Ulug'bek qizi	
O'zbekistonda yoshlar tashkiloti faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos jihatlari va rivojlanish bosqichlari	172
Usmonov Adxamjon A'zamjonovich	
O'zbekiston Respublikasi maxsus iqtisodiy zonalarini investitsion holatini hududlar kesimida tahlili.....	178
Anvarxonov Abdulatifxon Jamshidxon o'g'li	
Kichik biznes va o'rta biznesni rivojlantirish orqali aholi farovonligini ta'minlash.....	184
Ahmedov Oybek Turgunpulatovich, Nurqulov Nurbek Sirojiddin o'g'li	
Fiskal siyosat instrumentlari orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va legallashtirish metodologiyasi.....	189
Ergasheva Malikaxon Avazxon qizi	
Fond bozorida savdo strategiyasi va uni amalga oshirishga yo'nalishlari.....	192
Soliyev Istam Ixtiyorovich	
Sanoat korxonalarini innovatsion rivojlantirishning asosiy tamoyillari	197
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda davlat boshqaruvi tizimining isloh qilinishi: Tajriba va istiqbollar.....	202
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
Iqtisodiyotning real sektorida investitsion loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti.....	209
Qosimova Lola Sultanovna	
Sanoat mahsulotlari eksportida logistika zanjirining uzluksizligini ta'minlash: nazariy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	217
Kurbonova Ma'mura Abdulkarim qizi	
Soliq ma'murchiligiga zamonaviy texnologiyalarini joriy etish orqali qo'shilgan qiymat soliq ma'murchiligi bazasini kengaytirish yo'llari	222
Raxmonqulov Umidjon Rustam o'g'li	
Инновационные подходы к созданию проблемно-ориентированной системы прогнозирования, оптимизации и управления отраслями региональной экономики (жилищное строительство)	231
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
Tovar-moddiy resurslar harakati samaradorligini oshirishda UZEX faoliyatining joriy holatini baholash.....	238
Sherzod Xolmurodovich Pardayev, Mamatkulov Farrux Gulomjon o'g'li	
Sog'liqni saqlash tizimida tadbirkorlik faoliyatining turlari	244
Solikhova Dildora Alisher qizi	

“O‘ztemiryo‘lyo‘lovchi” ajning asisii faoliyatini samaradorligini oshirishda autsorsing xizmatini joriy etish strategik asoslari	250
Kaxarova Nilufar Yerkinjonovna	
Mintaqani kompleks rivojlantirishning metodologik asoslari va ustuvor yo‘nalishlari.....	256
Jumayeva Zulfiya Qayumovna	
Sog‘liqni saqlash tashkilotarida xarajatlar samaradorligini ta‘minlash masalalari	260
Raximova Maftuna Axmadjon qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida sof foydani taqsimlash bilan bog‘liq bo‘lgan soliq solish masalalari.....	264
Suyunov Otabek Shuxrat o‘g‘li	
O‘zbekiston qonunchiligida raqamli transformatsiya jarayonida elektron to‘lov kartalarini soxtalashtirishni jinoyatlashtirish.....	276
Maxsadaliyeva Maftuna Toxir qizi	
Mamlakatimizda intellektual xizmatlar bozorini rivojlantirish masalalari.....	281
Miyassarov Davron Abdurashid o‘g‘li	
Validation of the dutch eating behaviour questionnaire (DEBQ) in a sample of uzbek women.....	285
Khursana Usmanova, Dr Muhammad Bilal, Dilafuz Qo‘chqorova	
Iqtisodiy xavfsizlik tizimlarini o‘ziga xos jihatlari	295
Nabiyev Bexzod Shavkatovich, Bayboboeva Firuza Nabijonovna	
Davlat qarz siyosatini optimallashtirishda islomiy moliya instrumentlarining qo‘llanish imkoniyatlarini kengaytirish yo‘nalishlari	299
Tilabov Nasrulla Tashmuratovich	
Роль институциональных структур фондового рынка в обеспечении финансовой стабильности.....	305
Камилова Севара Анваровна	
The Impact of Digitalization on the Management System in the Entrepreneurial Environment of Uzbekistan.....	309
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
China’s Investment Strategy in Uzbekistan: Sectoral Trends and Strategic Implications (2013–2024).....	313
Maftuna Nuriddinova	
Qo‘shilgan qiymat solig‘i tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati	319
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
Raqamli boshqaruvning afzalliklari va uni rivojlantirish istiqbollari	324
Xolbayeva Marg‘uba Qazoqboyevna	
Korporativ boshqaruvning nazariy asoslari: O‘zbekistonda qo‘llanish imkoniyatlari.....	328
Jumayeva Guzal Sherxon qizi	
Audit organizations in Uzbekistan	332
Razzaqov Jasur Xamraboevich, Yaqubov Matrasul Mavlonberdiyevich, Sabirova Nodira Komil qizi	
Xorijiy investitsiyalarning turlari va xususiyatlari	337
Gofurov Doston Boxromovich	
Mahalliy budjet mablag‘larining samaradorligini oshirishda auditning o‘rni.....	341
Primova Shaxnoza Komiljonovna	
Модели управления государственными финансами в зарубежных странах.....	345
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
O‘zbekistonning sirkulyar iqtisodiyotga o‘tishi: yashil o‘sinh indikatorlari tahlili	352
Hakimov Anvarjon Abdulloyevich	
Innovation management in the education system: practical challenges, international experience, and effective strategies based on the example of Uzbekistan.....	356
Imomov Inomiddin Abdulxamidovich, Egamberdiyev Farxod Botirovich	
Трансформация энергетического комплекса Узбекистана: текущее состояние и перспективы развития	363
Хмель Е.В., Мирджалилова Д.Ш., Дерюгина Е.А., Лозовская Н.А.	

Improving the efficiency of personnel management and optimizing labor costs in Sam Glass LLC.....	368
Musayeva Shoira Azimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Interactive design and museum management: enhancing guided tours through IOT and virtual solutions.....	374
Ibrokhimova Aziza Abbasovna	
Hududlar investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	379
Imomova Kamola Novfal qizi	
“Innovatsion usulda baliq yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari (Sirdaryo tumani misolida)”	385
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	
Bank filial tarmoqlari samaradorligini baholashning xorijiy tajribasi va undan O'zbekiston banklari amaliyotida foydalanish imkoniyatlari	392
Xoshimov Og'abek Nizomjon o'g'li	
Zamonaviy iqtisodiyotda davlat xaridlarinin elektron savdolarining o'rni	398
Burxanov G'ofur Baxodirovich	
Реализация концепции развития рынка зеленой экономики в сфере экономической безопасности Республики Узбекистан.....	401
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
Tijorat banklaridan “foйда” solig'ini undirishning bugungi holati.....	408
Ergasheva Lobar Raxmatulla qizi	
O'zbekiston oziq-ovqat sanoatini iqtisodiy rivojlantirish yo'nalishlari	415
Abasova Gulirano Rahmatullo qizi	
Xorijiy tajribalar asosida ekologik tadbirkorlikning innovatsion va investitsion yo'nalishlarini tashkil etish	419
Turg'unova Tursunoy Maratovna	
Sanoat korxonalarini jozibadorligini oshirishda marketing strategiyasini amalga oshirish xususiyatlari	424
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Turizm sohasida investitsion faoliyat: nazariy asoslar va amaliy yo'nalishlar.....	428
Ergashev Durdonaxon Aziz qizi	
Qashqadaryo viloyatida barqaror turizmning rivojlanish tendensiyalari va mavjud muammolar tahlili.....	432
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
Iqtisodiy rivojlanish jarayonida investitsion resurslarning mutanosib taqsimlanishi: samaradorlik va ustuvor yo'nalishlar.....	436
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Xususiy banklar faoliyatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning moliya bozoriga ta'siri	441
Abduqahhorov Asilbek Ahror o'g'li	
Mehnat resurslari tushunchasi, tarkibi va uning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	447
Kobilova Zebo Bobokulovna	
Xorijiy davlatlar tajribasida moliyaviy siyosatning makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli.....	453
Jabborova Dilafuz	

xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga erishmoqda. Shu bilan birga, jarayon kiberxavfsizlik, texnologik infratuzilmani rivojlantirish va huquqiy-me'yoriy bazani moslashtirish kabi yangi chaqiriqlarni ham yuzaga keltirmoqda [7].

Demak, moliya bozorida raqamli transformatsiya xususiy banklar uchun keng imkoniyatlar ochmoqda. Bu jarayon banklarning xalqaro tajribalarni o'zlashtirishi, ilg'or texnologiyalarni tatbiq etishi va mamlakat iqtisodiyotining raqamli rivojlanishiga faol hissa qo'shishini taqozo etmoqda. Shu bois mazkur mavzuni o'rganish nazariy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

MAVZUGA OYD ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi yillarda dunyo miqyosida moliya sektorida raqamli transformatsiya bank tizimining eng muhim rivojlanish yo'nalishlaridan biri sifatida ko'rilmog'ida. Raqamli texnologiyalar, xususan, mobil banking, fintech platformalari, blokcheyn va sun'iy intellekt asosidagi xizmatlar moliyaviy xizmatlar ko'lamini kengaytirish, mijozlarga qulaylik yaratish va banklar samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Masalan, Brett King (2018) kabi xalqaro mutaxassislar raqamli banklar mijozlar uchun vaqt va xarajatlarni sezilarli darajada qisqartirishini ta'kidlaydi, hamda bank xizmatlarining "har joyda mavjudligi" printsipini ilgari suradi [2]. Arner, Barberis va Buckley (2016) kabi tadqiqotchilar esa fintech va yangi raqamli ishtirokchilar bilan bog'liq strukturalarning moliyaviy tizimda raqobatni kuchaytirishini va banklarni strategiyalarini qayta ko'rib chiqishga majbur qilishini ko'rsatadi [1].

Xalqaro tashkilotlarning tahlillari ham O'zbekiston kontekstida raqamli moliyaviy xizmatlarning o'sish trendini tasdiqlaydi: Jahon banki va boshqa rivojlanish agentliklari mamlakatda moliyaviy xizmatlar hamda onlayn to'lovlar hajmining sezilarli o'sishini qayd etmoqda, bu esa raqamli xizmatlar tatbiqining real amaliy natijasidir.

Mintaqaviy va mahalliy tadqiqotlar ham ushbu yo'nalishlarni qo'llab-quvvatlaydi. Mamadiyarov Z. O'zbekiston sharoitida raqamli pullar va raqamli bank xizmatlari bilan bog'liq xavf-xatarlarni va ularni boshqarish usullarini tahlil qilib, kiberxavfsizlik va risklarni boshqarish tizimlarini mustahkamlash zarurligini ta'kidlaydi. Ushbu ish raqamli xizmatlar joriy etilganda yuzaga keladigan xatarlar — ayniqsa banklar uchun — amaliy jihatdan muhimligini ko'rsatadi [6].

Kamolov B. va boshqa mahalliy tahlilchilar O'zbekistonda raqamli banklar va ularning istiqbollari bo'yicha o'tkazgan tadqiqotlarida mamlakatdagi raqamli banklar (masalan, Anorbank, TBC kabi raqamli xizmatlar taklif etuvchi subyektlar) va ularning imkoniyatlari hamda cheklolarini ko'rib chiqadi. Mahalliy tadqiqotlar raqamli xizmatlarning moliyaviy inklyuziyani oshirishdagi ahamiyatini va hududiy farqlanishlarni yoritadi [5].

Bundan tashqari, O'zbekistondagi ilmiy jurnallarda va Bank-moliya akademiyasi materiallarida (masalan, TSUE va BFA konferensiya materiallari) raqamli bank xizmatlarining xususiyatlari, infratuzilma talablari va tartib-qoidalar bo'yicha qo'shimcha tahlillar berilgan. Ular raqamli transformatsiya jarayonida huquqiy va texnik jihatlar alohida e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xususiy banklar faoliyatida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi moliya bozorida:

- raqobatni kuchaytiradi,
- samaradorlik va shaffoflikni oshiradi,
- mijozlar uchun qulaylik va imkoniyatlarni kengaytiradi,
- va bir vaqtda kiberxavfsizlik, infratuzilma va huquqiy muammolarni yuzaga keltiradi - bu jihatlar mahalliy tadqiqotlar tomonidan ham tasdiqlangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada xususiy banklar faoliyatida raqamli texnologiyalarning moliya bozoriga ta'siri tahlil qilindi. Metod sifatida adabiyotlar tahlili, statistik ma'lumotlarni o'rganish va taqqoslash usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda xususiy banklar faoliyatida raqamli texnologiyalar bosqichma-bosqich shakllanib borgan. Ularning paydo bo'lishi birinchi navbatda xalqaro moliya bozorida texnologik taraqqiyot va aholining tezkor, qulay moliyaviy xizmatlarga bo'lgan ehtiyoji bilan chambarchas bog'liqdir.

I bosqich (2005–2010 yillar) – internet-banking tizimlari joriy etildi. Bu davrda mijozlar masofadan hisob-kitoblarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'la boshladi, biroq xizmatlardan foydalanish ko'lamli bo'lmagan.

II bosqich (2011–2016 yillar) – plastik kartalar orqali to'lovlar kengaydi, dastlabki mobil banking xizmatlari joriy qilindi.

III bosqich (2017–2020 yillar) – QR-to'lovlar, mobil ilovalar, elektron hamyonlar keng tarqaldi. Bank xizmatlari tezkor va arzonlashdi.

IV bosqich (2021–hozirgi davr) – fintech startaplar, raqamli ekotizimlar shakllanmoqda, sun'iy intellekt asosida xizmat ko'rsatish joriy qilinmoqda.

Bu bosqichlardan ko'rinib turibdiki, raqamli texnologiyalar xususiy banklar uchun oddiy qo'shimcha xizmat emas, balki asosiy rivojlanish omiliga aylangan.

Moliya bozoriga ta'siri

Raqamli texnologiyalar xususiy banklar faoliyatiga kirib kelishi bilan bir qator o'zgarishlarga sabab bo'ldi:

Raqamli texnologiyalar joriy etilishi
Mijozlarga qulaylik
Xizmat ko'rsatishda tezkorlik
Xarajatlarni qisqartirish
Raqobatni kuchaytirish
Shaffoflikni oshirish
Kiberxavfsizlik xavflari

1-rasm. Raqamli texnologiyalarning xususiy banklarga ta'siri

Manba: B. Kamolov (2022).

Moliyaviy inklyuziya kuchaydi – aholining bank xizmatlaridan foydalanish darajasi oshdi. Masalan, mobil banking foydalanuvchilari 2020-yildagi 5,2 mln kishidan 2023-yilda 15,5 mln kishiga yetdi.

Xarajatlar kamaydi va samaradorlik oshdi – raqamli xizmatlar orqali banklar an'anaviy filiallar sonini ko'paytirmasdan ko'proq mijozlarga xizmat ko'rsatmoqda.

Raqobat kuchaydi – yangi fintech kompaniyalar kirib kelishi banklarni innovatsion mahsulotlar ishlab chiqishga undamoqda.

Shaffoflik oshdi – onlayn operatsiyalar orqali norasmiy iqtisodiyot qisqarib bormoqda.

1-jadval. Xususiy banklarning sof foydasi dinamikasi

Yil	Sof foyda (trln so'm)	O'sish sur'ati (%)
2020	2,1	–
2021	3,2	+52 %
2022	4,6	+44 %
2023	6,0	+30 %
2024	7,5	+25 %

Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki (2024)

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2020–2024 yillar davomida xususiy banklarning sof foydasi 3,5 barobar oshgan. Bu esa raqamli texnologiyalar joriy etilishi natijasida xizmat ko'rsatish samaradorligi, xarajatlarning qisqarishi va moliyaviy inklyuziya ortgani bilan izohlanadi.

Bugungi kunda O'zbekistonda xususiy banklar faoliyatida raqamli texnologiyalar moliyaviy bozorning eng muhim tarkibiy qismiga aylandi. Mobil banking, QR-to'lovlar, elektron hamyonlar va onlayn kreditlash aholiga tezkor, qulay xizmat ko'rsatishni ta'minlamoqda. Shu bilan birga, fintech kompaniyalar bilan hamkorlik kuchaymoqda.

Kelajak istiqbollari quyidagilardan iborat:

- sun'iy intellekt asosida kredit reytingini shakllantirish,
- blokcheyn texnologiyalari yordamida xavfsiz va tezkor to'lovlarni amalga oshirish,
- moliyaviy xizmatlarning to'liq raqamlashtirilishi orqali filiallarga ehtiyojni kamaytirish,
- xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlari kengayishi.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalar nafaqat xususiy banklar foydasini oshirmoqda, balki O'zbekiston moliya bozorining raqobatbardoshligini ham mustahkamlab bormoqda.

2-jadval. O'zbekistondagi ayrim xususiy tijorat banklarining sof foydasi dinamikasi 2024-yil. (trln so'mda)

Bank nomi	Sof foyda (trln so'm)	O'sish sur'ati (%)
Ipoteka-bank (xususiylashgan)	1,35	+18 %
Orient Finans Bank	0,92	+22 %
Anor Bank	0,48	+27 %
Universalbank	0,31	+25 %
Tenge Bank	0,29	+19 %
Davr Bank	0,26	+23 %
Trustbank	0,21	+17 %
Ziraat Bank Uzbekistan	0,18	+15 %
Asia Alliance Bank	0,15	+20 %
Hamkorbank	0,12	+16 %

Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy bank 2024.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, raqamli texnologiyalar joriy etilishi banklarning rentabelligini oshirgan, ayniqsa, Orient Finans Bank va Anor Bank kabi zamonaviy raqamli xizmatlarga e'tibor qaratgan banklarda sof foyda yuqori sur'atda o'smoqda.

O'zbekistonda xususiy banklarning sof foydasi so'nggi besh yil davomida sezilarli o'sish ko'rsatmoqda. Quyidagi grafik 2020–2024 yillardagi dinamikani ko'rsatadi, unga ko'ra:

2-rasm. O'zbekistondagi xususiy banklarning sof foydasi dinamikasi (2020–2024).

Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki (2024).

2020–2024 yillar davomida xususiy banklarning sof foydasi 2,1 trln so'mdan 7,5 trln so'mga oshib, 3,5 barobarga ko'paygan. Bu raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi va samaradorlik ortishi bilan izohlanadi [9].

3-rasm. Mobil banking foydalanuvchilari sonining o'sishi (2020–2024).

Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki (2024).

Yuqoridagi grafikdan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda mobil banking foydalanuvchilari soni 2020-yildagi 5,2 mln kishidan 2024-yilda 19 mln kishiga yetib, qariyb 3,6 barobarga oshgan [9].

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda xususiy banklar faoliyatida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi moliya bozorida tub burilish yasadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda raqamli xizmatlar natijasida banklarning foydasi sezilarli darajada ortdi, xizmat ko'rsatish tezkorligi va qulayligi yaxshilandi, hamda aholining moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasi kengaydi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar moliya bozorida raqobatni kuchaytirib, banklarning strategik rivojlanishida yangi bosqichni boshlab berdi.

Ammo bu jarayon ayrim muammolarni ham yuzaga chiqarmoqda. Xususan, kiberxavfsizlik xavflari, texnologik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi va huquqiy-me'yoriy bazaning tezkor moslashuvini taqozo qilmoqda.

Shu nuqtai nazardan quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

1. Kiberxavfsizlik tizimlarini mustahkamlash – banklarda axborot xavfsizligi bo'yicha ilg'or texnologiyalarni joriy qilish va xodimlarni muntazam o'qitish zarur.
2. Innovatsion ekotizimni kengaytirish – fintech kompaniyalari bilan hamkorlikni chuqurlashtirish, startaplarni qo'llab-quvvatlash va innovatsion mahsulotlar ishlab chiqishni rag'batlantirish muhim.
3. Huquqiy-me'yoriy bazani takomillashtirish – raqamli moliyaviy xizmatlarni tartibga soluvchi qonunchilikni xalqaro standartlarga moslashtirish lozim.
4. Moliyaviy inkluziyani kengaytirish – aholining barcha qatlamlari, xususan, chekka hududlarda yashovchilar uchun raqamli bank xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini oshirish.
5. Sun'iy intellekt va blokcheyn texnologiyalarini joriy etish – kredit reytingini shakllantirish, xavfsiz va tezkor to'lovlarni amalga oshirish, hamda bank xizmatlarini avtomatlashtirish imkonini beradi.
6. Xalqaro integratsiyani kuchaytirish – O'zbekiston xususiy banklari uchun xalqaro moliya bozoriga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish, chet el investorlari uchun raqamli moliyaviy infratuzilmani rivojlantirish.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalar nafaqat xususiy banklarning foydasini oshirmoqda, balki O'zbekiston moliya bozorining raqobatbardoshligi, shaffofligi va barqarorligini ta'minlashda ham asosiy omilga aylanmoqda. Kelgusida bu jarayon mamlakat iqtisodiyotining raqamli transformatsiyasini jadallashtirishga va xalqaro moliya tizimiga faol integratsiyalashuvga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Arner D.W., Barberis J. & Buckley R.P. (2016). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? Georgetown Journal of International Law, 47(4), pp.1271–1319.
2. King B. (2018). Bank 4.0: Banking Everywhere, Never at a Bank. Singapore: Marshall Cavendish.
3. Central Bank of the Republic of Uzbekistan (CBU) (2023). Annual Reports and Statistical Data. Tashkent.
4. International Monetary Fund (IMF) (2021). Uzbekistan: Financial Sector Assessment Program. Washington, D.C.

5. Kamolov B. (2022). "O'zbekistonda raqamli banklar faoliyatining rivojlanish istiqbollari." Bank-moliya akademiyasi ilmiy jurnali, 3(2), pp.45–53.
6. Mamadiyarov Z.T. (2021) Risk Management in the Remote Provision of Banking Services in the Conditions of Digital Transformation of Banks. ICFNDS 2021: The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems December 2021, pp 311–317.
7. PricewaterhouseCoopers (PwC) (2020). The Future of Banking is Digital: Global Banking Survey. London.
8. World Bank (2022). Digital Financial Services in Central Asia: Opportunities and Challenges. Washington, D.C.: World Bank Group.
9. Mamadiyarov Z., & Karimov K. (2024). TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKI VA UNI BOSHQARISH USULLARI. Страховой рынок Узбекистана, 1(6), 57–60.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
